

Aprovechamiento Mediante Pastoreo Bajo Las Placas Fotovoltaicas

Aprovechamiento de los pastos bajo las placas fotovoltaicas

www.af4eu.eu

Sombra en el pasto bajo las placas fotovoltaicas, en explotación Agrogestiona, Granada.

Mediante el manejo holístico de los pastos que se realiza en esta explotación se consiguen numerosos beneficios como son la mejora de la salud del suelo, la reducción de la erosión, el aumento de la biodiversidad y la materia orgánica y el incremento progresivo del número de especies anuales que colonizan el pasto. Alcanzar estos objetivos en este sistema en el que el laboreo está condicionado por la obtención de energía fotovoltaica supone un reto en el que el papel del rebaño ovino es fundamental.

Los animales se benefician de la sombra proporcionada por las placas en el período de estancia, en una comarca con uno de los mayores índices de insolación de la *Península Ibérica*, con una pluviometría por debajo de los 300 mm de media anual. La humedad que se genera bajo las placas, procedente de las frecuentes nieblas que cubren el *Altiplano Granadino*, es un bien de incalculable valor que permite el crecimiento de hierba en los lugares donde el agua se condensa. Las placas fotovoltaicas actúan como superficie de condensación, lo cual unido al sombreado, permite que la hierba crezca prácticamente durante todo el año en las franjas de terreno cubiertas por las estructuras.

De esta forma, no solo el rebaño aprovecha el pasto que crece bajo las placas, además la empresa energética se beneficia del control que el ganado ovino ejerce sobre la hierba, debido a que el manejo holístico de pastos consigue el mantenimiento de un suelo cubierto por vegetación durante gran parte del año. Esto es de gran importancia desde el punto de vista de la eficiencia de las placas solares, ya que los suelos desnudos, en una comarca tan árida como esta, dan lugar a gran cantidad de polvo que se deposita sobre las placas y conlleva un elevado gasto de mano de obra y agua para la limpieza.

Mediante el aprovechamiento del pastoreo en las placas se evitan los costes en herbicidas o desbroce mecánico que sería necesario para el buen mantenimiento de la cubierta y del funcionamiento de las placas.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, España.

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.